

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕНОСИМОСТИ ГИДРОГЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО ПОЛИМЕРА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Билалов Б.Э., Бахритдинова Ф.А.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель исследования. Оценить переносимость гидрогеля на основе натрий-карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) при его офтальмологическом применении с использованием гистоморфологических методов анализа. Материал и методы. Эксперимент проведен на 12 беспородных кроликах (24 глаза), которые были разделены на три группы. Животным первой группы ежедневно закапывали гидрогель в конъюнктивальную полость, второй группе закапывали вискоэластик «Омнивиск», контрольной группе — стерильный 0,9% раствор NaCl. Наблюдение проводилось в течение 30 дней. Изучение переносимости гидрогеля включало биомикроскопию, флюоресцеиновую пробу, измерение внутриглазного давления, пупиллометрию и оценку чувствительности роговицы. По окончании эксперимента проводился гистоморфологический анализ тканей глаза. Результаты. Биомикроскопические и гистологические исследования показали отсутствие воспалительных реакций, деструктивных изменений и патологического рубцевания в исследуемых тканях глаза. Вывод. Гидрогель на основе Na-КМЦ продемонстрировал высокую биосовместимость и может быть перспективным материалом для профилактики послеоперационного рубцевания в офтальмохирургии, включая антиглаукоматозные операции.

Ключевые слова: глаукома; офтальмохирургия; гидрогель; натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ); биосовместимость; гистоморфология.

HISTOMORPHOLOGICAL ASSESSMENT OF THE TOLERANCE OF A NATURAL POLYMER-BASED HYDROGEL IN AN EXPERIMENT

Bilalov B.E., Bakhriddinova F.A.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Objective. To evaluate the tolerance of a sodium carboxymethylcellulose (Na-CMC)-based hydrogel for ophthalmic application using histomorphological analysis. Materials and Methods. The experiment was conducted on 12 outbred rabbits (24 eyes), which were divided into three groups. Animals in the first group received a daily application of the hydrogel into the conjunctival sac, the second group received Omnivisc viscoelastic solution, and the control group received a sterile 0.9% sodium chloride solution. The observation period lasted 30 days. Hydrogel tolerance was assessed using biomicroscopy, fluorescein staining, intraocular pressure measurement, pupillometry, and corneal sensitivity testing. At the end of the experiment, a histomorphological examination of ocular tissues was performed. Results. Biomicroscopic and histological studies revealed no inflammatory reactions, destructive changes, or pathological scarring in the examined ocular tissues. Conclusion. The Na-CMC-based hydrogel demonstrated high biocompatibility and has the potential to be used as a material for preventing postoperative scarring in ophthalmic surgery, including antiglaucomatous procedures.

Keywords: glaucoma; ophthalmic surgery; hydrogel; sodium carboxymethylcellulose (Na-CMC); biocompatibility; histomorphology.

ТАЖРИБАДА ТАБИЙ ПОЛИМЕР АСОСИДАГИ ГИДРОГЕЛНИНГ БИМОСЛАНУВЧАНЛИГИНИ ГИСТОМОРФОЛОГИК БАҲОЛАШ

Билалов Б.Э., Бахритдинова Ф.А.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади. Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) асосидаги гидрогелнинг офтальмологияда қўлланилишида унинг тўқималар томонидан қандай қабул қилинишини гистоморфологик усуллар ёрдамида баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Тажриба 12 та зотли бўлмаган кўён (24 та кўз) устида ўтказилди. Ҳайвонлар уч гуруҳга бўлинган. Биринчи гуруҳга ҳар куни гидрогель конъюнктивал бўшлиққа томизилган, иккинчи гуруҳга “Омнивиск” вискоэластиги томизилган, назорат гуруҳига эса стерил 0,9% NaCl эритмаси қўлланилган. Кузатув муддати 30 кунни ташкил этди. Гидрогелга нисбатан тўқималарнинг реакцияси биомикроскопия, флюоресцеин синовлари, кўзи ичи босимини ўлчаши, пупиллометрия ва шох парда сезувчанлигини баҳолаш орқали

ўрганилди. Тажриба якунида кўз тўқималарининг гистоморфологик таҳлили ўтказилди. Натижалар. Биомикроскопик ва гистологик тадқиқотлар шуни кўрсатдики, тажриба давомида кўз тўқималарида яллиғланиш реакциялари, деструктив ўзгаришлар ёки патологик чандиқланиш ҳолатлари кузатилмади. Хулоса. Na-КМЦ асосидаги гидрогель юқори даражадаги биомосланувчанликка эга бўлиб, офтальмохирургияда, жумладан, антиглаукоматоз операциялардан сўнг чандиқланишни олдини олишда истиқболли материал сифатида фойдаланилиши мумкин.

Калит сўзлар: глаукома; офтальмохирургия; гидрогель; натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ); биомосланувчанлик; гистоморфология.

Актуальность. Глаукома — это хроническое прогрессирующее заболевание, поражающее зрительный нерв и способное привести к значительной потере зрения, вплоть до полной слепоты. В настоящее время она остается ведущей причиной необратимой слепоты во всем мире. По прогнозам, к 2040 году число пациентов увеличится с 76,5 млн (в 2020 году) до 111,8 млн [6].

Хирургическая коррекция внутриглазного давления продолжает оставаться приоритетным и наиболее эффективным методом лечения глаукомы. Однако клиническая эффективность антиглаукоматозных операций существенно ограничивается развитием избыточной фибротической реакции в области формирования путей оттока водянистой влаги. Ключевыми патогенетическими звеньями в этом процессе выступают адгезивное слияние раневых поверхностей, асептическое воспаление и активация механизмов заместительной регенерации в зоне хирургического вмешательства [2,4,7].

Для профилактики послеоперационного рубцевания применяются антимаболиты, дренажные системы и трансплантаты различного происхождения (аутогенные, аллогенные, ксеногенные) [1,3,4]. Тем не менее проблема поиска новых, биосовместимых материалов, способных эффективно ингибировать фиброз, остаётся актуальной.

В данном контексте отечественными исследователями Института химии и физики полимеров АН РУз был синтезирован биоразлагаемый гидрогель на основе Na-КМЦ, полученной из полисахаридов природного происхождения, доступных из местного растительного сырья. Полученное полимерное соединение продемонстрировало выраженные антиперспирационные (противоспаечные) свойства, что обусловило его выбор в качестве исследуемого объекта для комплексной морфологической и биосовместимой валидации в рамках данного исследования.

Цель исследования: провести гистоморфологическую оценку биосовместимости и тканевой переносимости 3% гидрогеля на основе Na-КМЦ.

Материал и методы исследования. Изучаемые нами гидрогель противоспаечный, рассасывающийся, стерильный. По внешнему виду представляет собой однородный, прозрачный, без цвета, без запаха гидрогель, имеющий высокую вязкость. Активное вещество: очищенная карбоксиметилцеллюлоза. Вспомогательные вещества: вода. Эмпирическая формула $[(C_6H_9O_4)-OCH_2-COONa]_n$. Препарат хорошо смешивается водой, практически несмешиваемом в органических растворителях. рН водного раствора гидрогеля на основе Na-карбоксиметилцеллюлозы в пределах от 7,5 до 8,5.

Гидрогель на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы создает временный искусственный барьер, предотвращающий контакт органов и тканей в период заживления. Со временем он полностью рассасывается и выводится из организма в течение от одного до трех месяцев, в зависимости от плотности и объема введенного препарата. Гидрогель обладает регенерирующими и антипролиферативными свойствами, а также высокой вязкостью, что способствует увеличению продолжительности контакта с тканями и равномерному распределению по их поверхности.

Оценка тканевой переносимости гидрогеля на основе 3% Na-КМЦ осуществлялась в эксперименте на 12 клинически здоровых беспородных кроликах обоего пола ($n = 24$ глаз), массой тела 2,5–3,0 кг и возрастом около 6 месяцев. Экспериментальные исследования проводились в соответствии с общепринятыми биомедицинскими стандартами.

По завершении эксперимента эвтаназия животных осуществлялась методом воздушной эмболии под общим наркозом. Глазные яблоки подвергались энуклеации и направлялись на морфологическое исследование. Для фиксации биоматериала применяли 12% раствор нейтрального формалина, после чего образцы проходили стандартную гистологическую проводку с использованием спиртов возрастающей концентрации и заливкой в парафин. Изготовленные срезы толщиной 6–7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином с целью последующего гистоморфологического анализа.

Результаты. По результатам биомикроскопического исследования анатомо-физиологическое состояние кожи век и глазного яблока кроликов соответствует норме. Признаков воспаления, дегенерации или деструкции тканей в исследуемый период не выявлено. Состояние переднего отрезка глаза, включая роговицу, переднюю камеру, радужку и хрусталик, характеризуется структурной сохран-

ностью и прозрачностью. Целостность эпителиального покрова роговицы подтверждена отрицательной флюоресцеиновой пробой, что указывает на отсутствие повреждений или дефектов. Прозрачность оптических сред и отсутствие патологических изменений глазного дна дополнительно свидетельствуют о сохранении офтальмологического гомеостаза. Полученные данные отражают стабильное течение в период исследования без признаков осложнений со стороны органов зрения.

Гистоморфологический анализ тканей глаза кроликов через 30 суток после закапывания гидрогеля свидетельствует о сохранности архитектоники всех изученных структур.

Рис. 1. Конъюнктивa. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.: ок.10, об.40.

Гистологическое исследование конъюнктивы выявило, что в рыхлой соединительной ткани подэпителиального слоя, включая как волокнистые, так и клеточные компоненты, морфологических нарушений не обнаружено. Архитектоника тканевых взаимодействий соответствует физиологической норме: пространственное распределение клеток и волокон сохраняет упорядоченность. Поверхностный многослойный цилиндрический эпителий, содержащий многочисленные бокаловидные клетки, не демонстрирует признаков дегенерации или структурной деформации; его контуры слабо извилисты, эпителиальный слой чётко отделён от собственной пластинки. Подэпителиальный соединительнотканый слой и васкулярное русло конъюнктивы демонстрируют нормальную организацию и отсутствие патологических отклонений (рис 1).

Склера представлена плотной оформленной соединительной тканью с характерными плоскими пучками коллагеновых волокон, пересекающимися под различными углами. Признаки фибриноидного набухания, дегенерации или воспалительной инфильтрации отсутствуют. Теноново пространство, расположенное между рыхлой и плотной соединительной тканью, сохраняет физиологически нормальный просвет, не содержит патологических включений или признаков трансудации. Фибробластические элементы, меланоциты и эластические компоненты стромы склеры демонстрируют интактное состояние и нормальное топографическое распределение. Имеющиеся сосуды в пределах склеры единичны, морфологически не изменены.

Все структурные компоненты роговицы сохраняли целостность. Передний эпителиальный покров многоярусный, без признаков десквамации или атипии; передняя пограничная мембрана тонкая, однородной плотности. Стромальный слой роговицы представлен упорядоченными тонкими коллагеновыми волокнами, между которыми встречаются интактные стромальные клетки с признаками физиологического состояния. Десцеметова мембрана и задний эндотелиальный слой состоят из одного слоя уплощённых клеток и чёткими контурами (рис 2).

В области лимба, на границе роговицы и склеры, обнаруживается умеренная физиологическая васкуляризация, не сопровождаемая признаками воспаления или структурных деформаций.

Рис. 2. Роговица. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.: ок.10, об.40.

Передний участок сосудистой оболочки, прилегающий к хрусталику, сохраняет анатомическую целостность и физиологическую структуру. Цилиарное тело образовано рыхлой волокнистой соединительной тканью с единичными фибробластами, аргирофильными волокнами и аморфным межклеточным веществом, структура которых не нарушена. Волокнистые компоненты, преимущественно представленные эластическими и аргирофильными волокнами, сохраняют нормальную ориентацию и плотность. Поверхность цилиарного тела и его отростков выстлана двухслойным эпителием цилиндрической формы. В указанных слоях эпителия не наблюдаются дистрофические, воспалительные или дегенеративные изменения.

Заключение. Результаты данного исследования демонстрируют высокую биосовместимость и безопасность гидрогеля на основе Na-КМЦ при длительном контакте с тканями глаза. Гистоморфологический анализ показал отсутствие воспалительных реакций, деструктивных изменений эпителия, повреждений соединительной ткани и сосудов, что свидетельствует о хорошей переносимости препарата.

Список литературы:

1. Германова В.Н. и др. Исследование биосовместимости гидрогеля на основе натрий-карбоксиметилцеллюлозы в офтальмохирургии // Вестник офтальмологии. – 2022. – Т. 138, № 6. – С. 23-29.
2. Baudouin, C. Preservatives in eyedrops: the good, the bad and the ugly / C. Baudouin, A. Labbé, H. Liang, A. Pauly, F. Brignole-Baudouin // Prog. Retin. Eye Res. – 2020. – Т. 75. – С. 100785.
3. Dave, P. Role of sodium carboxymethylcellulose in prevention of post-surgical fibrosis / P. Dave, U. Bafna, D. Sinha, A. Patel // Int. J. Ophthalmol. – 2024. – Т. 17, № 2. – С. 112-118.
4. Ding, X. Biocompatibility and anti-fibrotic properties of sodium carboxymethylcellulose-based hydrogels in ophthalmic surgery / X. Ding, J. Zhang, J. Li, et al. // J. Biomater. Sci. Polym. Ed. – 2020. – Т. 31, № 14. – С. 1798-1812.
5. Narasymowycz, P. Medical management of glaucoma in the 21st century from a Canadian perspective / P. Narasymowycz, C. Birt, P. Gooi, L. Heckler, C. Hutnik, D. Jinapriya, L. Shuba, D. Yan, R. Day // J. Ophthalmol. – 2016. – Т. 2016. – С. 6509809.
6. Kapetanakis, V. V. Global variations and time trends in the prevalence of primary open-angle glaucoma: a systematic review and meta-analysis / V. V. Kapetanakis, M. P. Y. Chan, P. J. Foster, D. G. Cook, C. G. Owen, A. R. Rudnicka // Br. J. Ophthalmol. – 2015. – Т. 100, № 1. – С. 86-93.
7. Tham Y.C. et al. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis // Ophthalmology. – 2014. – Т. 121, № 11. – С. 2081-2090.

Для цитирования: Билалов Б.Э., Бахритдинова Ф.А. Гистоморфологическая оценка переносимости гидрогеля на основе природного полимера в эксперименте // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 66–69. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16969835>